

“Luksa, damay, dalamhati at ang pandemya: paghahabi ng mga kahulugan at implikasyong- pastoral at sinodal”

Alma P. Sabulao

Campus Minister

De La Salle University 2401 Philippines

Alvenio G. Mozol Jr.

Lecturer in Theology & Philosophy

De La Salle University 2401 Philippines

Abstrak: Layunin ng sanaysay na ito ang paghahabi ng mga kahulugan ng luksa, damay at dalamhati batay sa nakalipas na mga karanasan sa panahon ng pandemya at mga sunod-sunod na mga ‘natural na kalamidad’. Ang mga karanasang ito ay nahalaw mula sa mga pang-’araw-araw na buhay’ (quotidian) sa loob ng pandemya at ang iba ay naisa-dokumento sa ilang mga pag-aaral. Kabilang sa sanaysay na ito ang mga karanasang kultural bilang mga Pilipino at ilalahad ang luksa, damay, at dalamhati bilang kultural na gawi, katangian, o pandama ng mga Pilipino. Sa layuning pagpapalalim ng pag-uunawa ng luksa, damay at dalamhati ay hihimayin din ang linggwistikang pakakahulugan ng mga ito. Layunin din ng sanaysay ang makahugot ng mga dunong at aral kaugnay sa misyong-pastoral. Ang paghahabi na ito ay magsisilbing tugon sa tawag ng sinodal na pakikilakbay kung saan ang pakikiramay at pakikidalamhati lalo na sa mga mahihina sa lipunan ay magiging tulay ng paglilingkod at pakikipagkapwa.

IndexTerms - Pandemya, COVID-19, luksa, damay, pakikidalamhati, misyon-pastoral, sinodal

I. PANIMULA: PANDEMYA NG COVID-19 BILANG PANDAIGDIGANG KONTEKSTO

Ang taong 2020 ay maaring maalala bilang taon ng kamalasan, kalamidad, sakuna, hirap, pagkamatay, sakit, lungkot, hiwalay, balisa, takot, hinagpis, hagupit, pagkalugi o pagsasara. Maaring alalahanin ito ng may kabalintunaan ng pamamanglaw, pagtatanong, o dalangin:

- “Diyos ko, ano bang nangyayari sa mundo ngayon?”
- Bakit sunod-sunod ang mga kalamidad?”
- “Bakit kami pa ang namatayan?”
- “Bakit di pa natatapos ang isang isyu, meron agad kasunod?”
- “Kailan ba matatapos ang paghihirap na ito?”
- “Sino ang dadamay at magmamalasakit?”
- “Panginoon, ayoko pang mamatay, iligtas mo ako”
- “O Diyos, pagalingin mo na kami.”
- “Hesus, Nazareno, maawa ka sa amin.”
- “O Diyos, tulungan mo kami makahanap ng pambili ng gamot at pambayad sa ospital.”
- “Panginoon, isinusuko ko na ang aming mga problema.”
- “Hesus, kami nawa’y iyong damayan sa aming kahirapan.”

Ang mga samu't saring sentimyento na ito ay hindi lang mga espekulasyon kundi mga interpretasyon na nakabatay sa global na mga karanasan. Nariyan na halimbawa ang pagsabog ng Bulkang Taal sa Pilipinas sa unang kwarter ng taong 2020. Ito'y nasundan ng di-inaasahang mahabang "lockdown" at kuwarantena; ang halos di maapula na mga wildfires sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga lindol, pagguho ng lupa, at matinding pagbaha. Di malayong maisip na ang pagbalik-tanaw sa taong 2020 sa paglipas ng mga taon ay isang pag-alala ng panahon ng mga panaghoy, pagluluksa, pagdurusa, hinagpis at mga hinaing, isang pandaigdigang pagkabaluga at pag-gambala sa mga nakagawian o normal na kalakaran sa mundo at lipunan. At ang anino ng taong 2020 ay kasindak-sindak hanggang sa 2023.

Ayon sa World Health Organization, noong Agosto 6, 2023, mahigit 769 milyong nakumpirmang kaso at mahigit animnaraang milyon at siyamnaraang libo (6.9) milyong pagkamatay ang naiulat sa buong mundo.¹ Sa kasaysayan ng pandemya, ang COVID-19 ay isa lamang sa mga malalang pandemya at hindi ito ang pinakamalala kung ang basehan ay ang bilang ng mga nasawi. Ang Black Death sa Europa, na nangyari mula 1347 hanggang 1351, na dulot ng mikrobyong *Yersinia pestis*, ay kumitil ng buhay hanggang dalawang-daang milyon (200, 000,000).² Subalit, and pandemyang ito ay napaka-radikal ang epekto sa kontemporaryong pamumuhay, kalakip na ang kabuuang ekolohiya.

Sa isang panayam ng labindalawang intelektwal, sadyang may komun na pananaw ang mga nakapanayam patungkol sa epekto ng pandemya:

“Kagaya ng pagbagsak ng Berlin Wall, o ng mga Lehman Brothers, ang pandemya na dulot ng coronavirus ay gumimbala sa buong mundo at ang mga kahinatnan nito ay umpisa pa lamang nating nahahagap. Ito ay isang tiyak na bagay: Habang pinipinsala ng pandemya na dulot ng COVID-19 ang buhay, ginagambala ang pandaigdigang pamilihan at inilantad ang kakayanan (o kakulangan nito) ng mga gobyerno, ito ay magdidirekta tungo sa permanenteng pagbabago sa politikal at pang-ekonomiyang kapangyarihan na magiging mas hayag lamang sa paparating na mga araw.”³

II. PANDEMYA AT ANG IBA'T-IBANG 'MUKHA' NG PAGDURUSA

Sa pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo mula sa natukoy na pinagmulan nito sa lungsod ng Wuhan, China, ay sumabog din ang mga kwento at balita. Ang mundong birtwal ay nabalot ng mga opinyon, pananaliksik, pagsusuri, paalala, debate, at mga diskurso patungkol sa pandemya. Ang mga diskursong ito ay may iba't ibang antas - mula sa indibidwal na pananaw sa pandemya, panlipunan, pang-rehiyon, pandaigdigang, o ekolohikal. Depende sa lebel ng pananagutan ng indibidwal o estado, ang tugon sa pandemya ay maaring maging makitid kapag naisasantabi nito ang mga istruktura o sistema na kumupkop sa krisis sa mga nagdaang taon hanggang sa ito'y sumabog.

Iba-iba ang mukha ng pandemya. Sa sanaysay na ito ay bigyang-pansin ang iba't ibang mukha ng pagdurusa, pagluluksa at pagdadalamhati. Kung si Levinas ang pagbabasehan, ang mga 'mukha' na ito ay hindi lang mga 'bagay' (object) na lantad sa paningin ng tumitingin, halimbawa na lang ang isang nakasalubong na naka-face mask. Sa pananaw ni Levinas, ang mga mukhang nakakasalubong sa mga ordinaryong pagtatagpo halimbawa sa palengke o ospital, ay magiging 'mukha' lamang kung ito ay naging lengguwahe para sa tumitingin ng pananagutan, ng panawagang makiisa. Maaninag lamang ang tunay na mukha ng kapwang nagdurusa o nagdadalamhati kung ang presensya nito ay naging utos o obligasyon ng pakikiisa. Sa bawat pagtugon sa panawagang ito ay mas nakikilala ang sarili at ang kapwa. Ayon kay Levinas, sa ganitong uri ng pagtatagpo ay naiintindihan at naisasabuhay ang tunay na diwa ng komunikasyon, pakikipagkapwa, at personal na identidad.

¹ World Health Organization. (n.d.). World Health Organization. Retrieved January 25, 2024, from <https://www.who.int>

² Pitlik, Silvio Daniel. 2020. "COVID-19 Compared to Other Pandemic Diseases." *Rambam Maimonides Medical Journal* 11, no. 3 (July): e0027. <https://doi.org/10.5041/rmmj.10418>.

³ John R. Allen, Nicholas Burns, Laurie Garrett, Richard N. Haass, G. John Ikenberry, Kishore Mahbubani, Shivshankar Menon, Robin Niblett, Joseph S. Nye Jr., Shannon K. O'Neil, Kori Schake, Stephen M. Walt, and Stefan Theil. 2020, March 20. How the world will look after the coronavirus pandemic. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>.

Ang mga sumusunod na paglalahad ay hindi lang paglatag ng impormasyon ng ilan sa mga nangyari sa loob nitong pandemya. Ito ay isang paraan na rin upang akuin ang pananagutan sa bawat buhay na naghigingalo, bawat depresyon, o hikbi para sa mga nasawi. Sa pananaw ni Levinas, dito nakasalalay ang diwa ng pakikipagkapwa.⁴

Naging bukambibig nitong pandemya ang ‘kalusugan sa isip’ o mental health. Sa isang sistematikong pag-aaral ng isang populasyon⁵, napag-alaman na ang COVID-19 ay nagdulot ng di-inasahang panganib sa pandaigdigang kalusugan sa isip. Sa kalahatang populasyon ng walong bansa ay nakalap ang mga datos na naglalarawan ng mataas na lebel ng pagkabahala, depresyon, PTSD, sikolohikal na pagkabagabag, at stress. Ang mga komun na ‘risk factors’ ay ang mga sumusunod: pagka-babae, pagiging mas bata, may kronikong saykatrikang sakit, walang trabaho, estudyante, at madalas na pagbabad sa sosyal midya at mga balita tungkol sa COVID-19.

Sa isang pananaliksik, napag-alamang umabot sa dalawang-daan at pitumpu't walong (278) doktor ang mga nasawi dulot ng impeksyon sa COVID-19. Sa estadistika ng ito, dalawampu't isang (21) mga doktor ang naitala mula sa Pilipinas.⁶ Sa isang pag-aaral sa Amerika, mula Marso 2020 hanggang Disyembre 2021 ay may naitalang apat na libo, limang daan at labing-isa (4,511) na mga doktor ang nasawi kung kaya ay nagkaroon ng ‘excess deaths’ ng anim na raan at dalawampu't dalawa (622) kung hindi nangyari ang pandemya.⁷

Sa isang pag-aaral, nahinuha ng mga mananaliksik na ang mga lalaki, nakatatandang mga doktor at napabilang sa Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) ay nahahantad sa COVID-19 sa mga Kanluraning bansa. Ang kaso ng mga nasawing *health care workers* sa buong mundo ay tumaas, bagama't inamin din ng mga mananaliksik na may kakulangan sa unipormeng database ng pagkakamatay at pagkakasakit sa sektor na ito ng pangkalusugan.⁸

Mula milyon-milyong mukha ng mga biktima o nasawi sa panahon ng pandemya ay ang pagpukaw sa sangkatauhan kaugnay sa kakayahang hindi lang likas sa tao kundi pati na rin sa mga hindi-tao ayon sa teorya ng ebolusyonaryong sikolohiya at ito ay ang pagluluksa o pagdadalamhati. Sa kasalukuyang siglo, ang ating kakayanang tumugon sa pandemya ay susukatin kung paano natin mapaninindigan ang sosyal na dimensyon ng kamatayan at pag-aagaw-buhay.⁹ Subalit bilang mananampalataya mainam ding maunawaan at matugunan ang pastoral na dimensyon ng iba't ibang mukha ng pagdurusa.

III. ANG PANDEMYA SA PILIPINAS, MGA ‘NATURAL NA KALAMIDAD’ AT MGA ‘MUKHA’ NG PAGDURUSA

Noong pandemya ay dumanas ng kagipitang pang-ekonomiya ang Pilipinas.¹⁰ Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ramdam ito sa sobrang pagtaas ng presyo ng kamatis, sibuyas, karneng baboy, maging ng mga isda, bigas at mga pangunahing bilihin na kailangan sa pang-araw-araw, pati na sa mataas na pamasaha sa traysikel na mas mahal pa kaysa dyip o bus. Samantala, ang sahod ay hindi tumaas, at marami ang nawalan ng trabaho dahil sa pagbagsak ng sektor ng negosyo, maliit man o malaki, o sa pagsara ng mga maliit na pribadong paaralan. Ayon sa ulat ng Asian Development Bank, ang pandemya ay maaring nagkaroon ng direkta o hindi direktang pagtama sa kahirapan at hindi pagkakapantay dahil sa pagkawala ng trabaho, pagkaputol o kawalan ng suplay sa mga negosyo, ang pag-angat ng mga utang ng mga negosyante, pagkawala

⁴ Levinas, E. 2012. *Totality and Infinity*. Springer Science & Business Media.

⁵ Xiong, Jiaqi, Orly Lipsitz, Flora Nasri, Leanna M.W. Lui, Hartej Gill, Lee Phan, David Chen-Li, et al. 2020. “Impact of COVID-19 Pandemic on Mental Health in the General Population: A Systematic Review.” *Journal of Affective Disorders* 277, no. December (December): 55–64. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.001>.

⁶ Ing, E B, Q (A) Xu, A Salimi, and N Torun. 2020. “Physician Deaths from CoronaVirus (COVID-19) Disease.” *Occupational Medicine* 70, no. 5 (May): 370–74. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa088>.

⁷ Kiang MV, Carlasare LE, Thadaney Israni S, Norcini JJ, Zaman JAB, Bibbins-Domingo K. Excess Mortality Among US Physicians During the COVID-19 Pandemic. *JAMA Intern Med*. 2023;183(4):374–376. doi:10.1001/jamainternmed.2022.6308.

⁸ Iyengar, Karthikeyan P., Pranav Ish, Gaurav Kumar Upadhyaya, Nipun Malhotra, Raju Vaishya, and Vijay Kumar Jain. 2020. “COVID-19 and Mortality in Doctors.” *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews* 14, no. 6 (November): 1743–46. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.09.003>.

⁹ Ingravallo, Francesca. 2020. “Death in the Era of the COVID-19 Pandemic.” *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (May): e258. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(20\)30079-7](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(20)30079-7).

¹⁰ “IBON Foundation. (2020, November 10). Govt Stinginess Worsens Filipinos’ Suffering and PH Economic Collapse.” n.d. Accessed February 16, 2024.

ng mga kumikita sa pamilya dahil sa sakit o pagyao, at ang pagbaba ng padalang kita ng mga overseas Filipino workers.¹¹

Sa kabilang dako, kung ang mga Pilipino ay may konsolasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta mula sa Gobyerno, ito ay maliit lamang ayon sa IBON Facts and Figures dahil ang piskal na tugon ng Gobyerno sa krisis ng COVID-19, kalakip na ang *Bayanihan sitmulus program* na P140 bilyon ay 3.8% lamang mula sa total ng GDP ng bansa samantalang ang bansang Vietnam ay nakapaglaan ng 13.3%.¹²

Dagdag sa dagok na dulot ng pandemya ay ang bagyong dumaan sa bansa. Ang Bagyong Rolly ay kumitil ng labindalawang buhay at nag-iwan ng pinsala sa imprastruktura at agrikultura na umabot sa P14 bilyon, kalakip na ang mga pasilidad-pangkalusugan sa Calabarzon, Mimaropa, at Bicol.¹³ Ayon sa Unicef, mahigit pitong daang libo (700,000) na mga kabataan ang malubhang apektado ng Bagyong Rolly.¹⁴ At ito ay nasundan pa ng isang bagyo na Ulysses. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Committee (NDRRMC) ay nakapagtala ng pitumpu't tatlong tao na nasawi sa bagyo, dalawampu't apat ang nasugatan, labinsiyam ang nawala, at sa kabuuan ay mahigit tatlong milyong Filipino ang direktang naapektuhan.¹⁵ Umabot sa halos limang (5) bilyon pesos ang pinsalang naidulot nito sa sector ng agrikultura.

IV. PAGLULUKSA SA PANAHON NG PANDEMYA

Malimit, kapag pagluluksa ang pinag-uusapan ay nahahantong sa mga imahe o kuwento ng personal na pinagdadaan at mga damdaming nakapulupot nito.¹⁶ Sa isang dako, ito ay makatwiran din lamang dahil napaka-personal na karanasan ang pangungulila ng isang tao sa pagyao ng mahal sa buhay at ang pagpapahayag ng pagdadalamhati. Ang pilosopo at teyologo na si Nicholas Wolterstorff, na ibinaling ang paglisan ng kanyang dalawampu't limang taon na anak na lalaki na si Eric na na-aksidente habang umaakyat ng bundok, sa pagsulat ng kanyang karanasan sa aklat na "Lament for a Son," ay inaming,

"My grief was not about grief, it was about Eric. I think we ought to own our grief. I put it like this. If Eric was worth loving when he was alive, then he's worth grieving over when dead."¹⁷

Kung ang personal o kolektibong damdamin ng kawalan at pagdadalamhati sa paglisan ng Argentinian football legend na si Diego Maradona ay naisasa-publiko at napaka-grapiko,¹⁸ maaari din bang maging personal at kolektibo ang pagluluksa ng halos pitong milyong buhay na nasawi sa COVID-19 at mga kolateral na pinsala nito? Ang may-akdang si Cindy Milstein ay nangatwirang "ang ating pagluluksa - mga damdamin, mga salita at gawa, imahe at kaugalian - ay magbubukas ng mga bitak sa pader ng panlipunang sistema. Maari din itong magbukas ng mga espasyo ng pagtatanong at pananauli, pakikipagkapwa sa karukhaan at kalakasan, madamdaming-pag-unawa, o pakikipagbigkis-kapwa."¹⁹ Ang pahayag na ito ni Milstein ay may ka-hinugong sa pagbubulay na ito:

"Ang COVID-19 ay lumilikha ng panibagong heyograpiya ng kamatayan. Kung ito man ay pagbabagong kamuhi-muhi o mapanglaw na inaasahan, ang pagkawala ng buhay ay gumawa ng mga bago at umiinog na topograpiya ng pagdadalamhati at kahinaan."²⁰

¹¹ "COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program: Report and Recommendation of the President." n.d. <https://www.adb.org/projects/documents/phi-54138-001-rp>. Accessed February 16, 2024.

¹² "IBON Foundation. (2020, November 10). Govt Stinginess Worsens Filipinos' Suffering and PH Economic Collapse." n.d. Accessed February 16, 2024.

¹³ "Rolly Damage Death Toll." n.d. <https://www.cnnphilippines.com/news/2020/11/6/roly-damage-death-toll.html>. Accessed February 16, 2024.

¹⁴ *Unicef.Org*. n.d. "<https://www.unicef.org/philippines/stories/over-700000-children-among-most-affected-super-typhoon-rollygoni-hit-philippines>." Accessed February 16, 2024.

¹⁵ *Inquirer.Net*. n.d. "<https://newsinfo.inquirer.net/1361821/ulysses-death-toll-now-at-73#ixzz6eLJN8NDx>." Accessed February 16, 2024.

¹⁶ Brown, Norman R. 2021. "The Possible Effects of the COVID-19 Pandemic on the Contents and Organization of Autobiographical Memory: A Transition-Theory Perspective." *Cognition* 212, no. July (July): 104694. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104694>.

¹⁷ "Biola University Center for Christian Thought / The Table. (n.d.). Lament for a Son: Nicholas Wolterstorff on Grief and Suffering." n.d. Accessed February 16, 2024.

¹⁸ <https://www.bbc.com/news/world-55084679>. n.d. "Diego Maradona: World Mourns Argentine Football Great." Accessed February 16, 2024.

¹⁹ Milstein, Cindy, editor. 2017. *Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief*. AK Press.

²⁰ Maddrell, Avril. 2020. "Bereavement, Grief, and Consolation: Emotional-Affective Geographies of Loss during COVID-19." *Dialogues in Human Geography* 10, no. 2 (June): 107–11. <https://doi.org/10.1177/2043820620934947>.

Dagdag pa, ang heyograpiya at topograpiyang ito ay mag-iiwan ng pangmatagalang pamana ng pagluluksa. Sa konteksto na kung saan ang mga *health and social care workers* ay pasan ang mga propesyonal at moral na pinsala, napakahalaga ang pag-unawa sa mga malalim na mapa ng pagdadalamhati at pampalubag-loob para sa uri ng tugong pampubliko at pangkalusugan, sa paghahanap ng mga paraang maisulong ang mga layunin ng paghilom at kagalingan.

Sa konteksto ng pandaigdigang krisis sa kalusugan, at pandemya sa COVID-19, humarap ang mundo ng panibago, tumitingkad, may kalabisan, at matinding pagkakalantad sa mga manipestasyon ng kamatayan. Kalakip nito ay kung paano makapagluksa at paanong hindi; ang mga masalimuot na diskusyon na kailangan gawin at papano; ang mga kritikal na pagpapasyang gawin; at ang mga pagpili na naglalantad ng ating moralidad at estitika sa buhay at kamatayan.²¹

Sa loob ng pandemya, napakahalaga ang mga tanong kung paano nagluksa ang mga tao; kung paano naipahayag ang hapis sa pamamagitan ng mga nakagawiang ritwal; at kung ano sa mga ritwal na ito ang kailangang ibahin o baguhin upang mai-ayon sa mga nailatag na health protocols ng estado, at bilang tugon na rin ng organisadong relihiyon para sa panlipunang kaayusan. Ang “ritwal ay nagpapanibago at nagpapalagus ng ating mga orihinal at walang hugis na pithaya tungo sa mahugnay at sa huling-dulo, mga kalugod-lugod na anyo ng pagpapahayag’.²² Si Propesor Lars Raymund Ubaldo ay inihayag ang kahalagahan ng ritwal sa pagluluksa sa mga Pilipino:

“Upang mapapayapa ang kalooban ng mga naiwan dahil sa nararamdaman nilang kawalang katiyakan at upang maibsan ang pagdadalamhati, isinasagawa ang mga ritwal para sa patay. Sa katunayan, pinakamasalimuot ang mga ritwal na may kaugnayan sa kamatayan—mula sa paghahanda ng taong nakaratay sa banig ng karamdaman tungo sa kaniyang paghihinalo hanggang sa pagbuburo, paglilibing, at pagluluksa ng mga naiwan. Ang mga ritwal ay bahagi ng kabuuang sistema ng kapaniwalaan ng mga Pilipino na may pagtutuon sa kung ano ang sasapitin ng kaluluwa matapos ang paghiwalay nito sa katawan. Sa mga sinaunang Pilipino, pinaniniwalaang nagpapatuloy ang buhay ng kaluluwa matapos ang kamatayan kaya nga kinakailangang matiyak na ito ay patutungo sa isang mapayapa at maginhawang kalagayan’.²³

Sina Burrell at Selman ay sinuring-muli ang labimpitong pag-aaral patungkol sa epekto ng serbisyong-pamburo sa mga nagluluksa. Sa dakong *quantitative* ay hindi konklusibo ang mga serbisyong ito. Ngunit sa dakong *qualitative* ay may dagdag-kaalaman na ang benepisyo ng mga serbisyong-pamburo ay nakabatay sa oportunidad ng mga nagluksa sa pagbuo ng mga nasabing ritwal at sa uri ng pamamaalam na makabuluhan sa kanila. Subalit, sa loob ng pandemya, ang mga oportunidad at kakayanan na ito ay naging mas limitado kaya’t iminungkahi ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng mga opisyal na may gagampanan sa proseso ng pagluluksa at burol.²⁴ Halimbawa na lang, sa Italia, ang nakagawiang seremonyang-pamburo ay ipinagbabawal at ang mga sementeryo ay sarado. Para sa mga pamilyang namatayan, ang kakulangan ng pakikiharap sa mga mahal sa buhay, at ang pagsuspende ng mga ritwal-pamburo ay mas lalong nagpahirap sa proseso ng pagdadalamhati.²⁵

Ganoon din ang mga pagbabawal sa Mexico. Sa India naman ay ipinagbabawal ang pansiga sa patay sa ilog Ganges. Samantalang sa Egypt ay bawal paliguan ang bangkay na bahagi ng ritwal-pamburo ng Islam. Sa Espana, tatlong tao lang ang pinapayagan sa burol. Ipinagbabawal din sa South Africa ang maramihang katipunan sa burol kung kaya ay nagkaroon ng mga ‘patagong paglilibing’.²⁶ Ang Gobyerno ng Pilipinas naman ay naglabas ng patnubay na ang bangkay ng taong namatay sa COVID-19 ay kailangan kremahin sa loob ng labindalawang oras. Ang mga tauhan ng isang punerarya, na hindi saklaw ng mga polisiya sa

²¹ “Coffins, Deathbeds, and Funerals; Design Meets Death in Times of COVID-19.” n.d. Researchgate.Net. Accessed February 16, 2024.

²² Kline.T.C.. “Moral Cultivation through Ritual Participation.” In *Thinking through Rituals*, Kevin Schilbrack, editor, Routledge, 2004.

²³ Ubaldo, Lars Raymund C. "Talagang Historiko-Kultural Ukol sa Pagpapatiwakal." *MALAY*, vol. 29, no. 1, 2016.

²⁴ Burrell, Alexander, and Lucy E. Selman. 2020. “How Do Funeral Practices Impact Bereaved Relatives’ Mental Health, Grief and Bereavement? A Mixed Methods Review with Implications for COVID-19.” *OMEGA - Journal of Death and Dying* 85, no. 2 (July): 345–83. <https://doi.org/10.1177/0030222820941296>.

²⁵ Ingravallo, Francesca. 2020. “Death in the Era of the COVID-19 Pandemic.” *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (May): e258. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(20\)30079-7](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(20)30079-7).

²⁶ Bezeau, J. (2020). C.O.R.O.N.A.V.I.R.U.S.: Mourning Loss of Life and Normalcy (p. 14). Self-published.

kuwentena, ay inatayang asikasuhin ang burol. Kung ang namatay ay isang Muslim, ang bangkay ay kailangan ilagay sa selyadong bag, at sa loob ng labindalawang oras, gagawin ang ritwal ayon sa mga Muslim ng isang Imam at mailibing agad sa pinakamalapit na sementeryo.²⁷

Napakalaking dagok para sa mga naulila ang mawalan ng mahal sa buhay at ito ay mas naging komplikado mula sa pag-plano ng burol at libing hanggang sa pagpapasya kung dadalo ba o hindi.²⁸ Sadyang masalimuot nga ang mamatay at mamatayan sa panahon ng pandemya dahil sa mga pagbabawal alang-alang sa personal at pampublikong kapakanan. Maraming mga kaso na ang pagpigil sa pagsilay sa huling yugto ng burol ay maagang nag-umpisa sa paghihiwalay ng pasyente mula sa kanyang pamilya hanggang sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng katawan hanggang sa siya’y lilisan na minsan ang pagpapaalam ay dinadaan na lamang sa isang makabagbag-damdaming pag-uusap sa selfon. Ika nga nina Oliveira-Cardoso at kasamahan,

“Ang pagpigil at pagpaikli ng mga ritwal-pamburol ay isang traumatikong karanasan dahil ang mga miyembro ng isang pamilya ay napigilang maipahayag ang huling pamimitagan sa isang yumaong mahal sa buhay, at ito’y maging sanhi ng dagok at pangungupinyo”.²⁹

V. PAGLULUKSA: PAGPAPALALIM AT PAKAKAHULUGAN

Sa kabuuang paghihikahos sa panahon ng krisis ay may dahilan ang karamihan ng mga Pilipino na magluksa³⁰ dahil ang pagluluksa ay isang masalimuot na pakiramdam ng isang taong nawalan maari ng trabaho, oportunidad, dignidad, tirahan, pananampalataya, o anumang nakasanayang seguridad. Ito rin ang pakiramdam ng isang taong nawalan ng pag-asa dahil sa pagguho ng pinangarap na kurso at inaasam-asam na trabaho, pagkabigo sa pag-ibig dahil sa mga di makatarungang kadahilanan. Ang luksa ay pagsasadiwa ng kalooban na dinapuan ng matinding kapanglawan at hapis dahil sa sakit ng paglisan. Ito rin minsan ang pakiramdam ng ‘inagawan’ (sa Ingles ay “bereft” at naging ‘bereaved’), ang mahablot mula sa bukal ng kagalakan at kaginhawaan sa buhay kung kaya’t ang pait ng karanasan ay nanunumbalik. Kaalinsabay din sa pagluluksa ang kalungkutan sa ‘pag-iisa,’ ang pangungulila, kaya’t ang taong namatayan ay na-ulila o naging ulila (‘orphan’). Pag iisa kahit may pisikal na kasama subalit hindi naman naramdaman ang malasakit o pagdamay. Ang luksa at pagliban o kahungkagan ay magkakambal na karanasan sapagkat ikinukubli nito ang kasiyahang nararapat sa pinagkalooban. Ayon kay Javier, may mga wika tayo na siyang tutunton sa “nilalaman ng ating kamalayan at nilalayon ng ating kaluluwa”; mga wikang manunulay. Subalit ang mga wikang ito ay hindi lang susi tungo sa kamalayan at kaluluwa. Bagkus, ang mga ganitong wika mismo ang “nagsasa-diwa ng kamalayan, kalooban, pati na ng kaluluwa.”³¹

Mainam ding balikan ang katumbas ng luksa sa Ingles na ‘grief’ na ang pinagmulang Latin ay ‘gravis’ at naisalin sa Ingles bilang ‘gravity’ na ang ibig sabihin ay ‘weight’ o bigat. Samakatuwid, ang luksa ay parang kabigatang naipataw sa kamalayan o kalooban ng naulila. Bukod sa bigat, ang ‘luksa’ bilang hiram na salita mula sa lumang lengguwahe na Sanskrit ng India na *ruksha*³² ay may orihinal na kahulugan na ‘magaspang’ o ‘tuyo’.³³ Ang isang pakiramdam na ‘tuyo’ ay parang inagawan ng buhay o kasiglaan, ‘magaspang’ o baku-bako ang buhay at taliwas sa ‘maayos’ na takbo nito. Ang mga deskripsyong ito ay akma sa isang tao o kolektibong nagdadalamhati o nagluluksa. Interesante din ang pinag-ugatan ng salitang *dalamhati* na nagmula

²⁷ <https://www.pna.gov.ph/articles/1098090>. n.d. “Gov’t Issues Funeral Guidelines for Deceased Covid-19 Patients.” Accessed February 16, 2024.

²⁸ <https://www.nbcnews.com/news/us-news/awful-beautiful-saying-goodbye-coronavirus-victims-without-funeral-n1175431>. n.d. “‘It’s Awful and Beautiful’: Saying Goodbye to Coronavirus Victims without Funeral.” Accessed February 16, 2024.

²⁹ Cardoso, Érika Arantes de Oliveira, Breno César de Almeida da Silva, Jorge Henrique dos Santos, Lucas dos Santos Lotério, Aline Guerrieri Accoroni, and Manoel Antônio dos Santos. 2020. “The Effect of Suppressing Funeral Rituals during the COVID-19 Pandemic on Bereaved Families.” *Revista Latino-Americana de Enfermagem* 28. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4519.3361>.

³⁰ Cordero, Dalmacito A. 2022. “Bereavement as Suffering: A Must Priority in Public Health.” *Journal of Public Health*. November 21, 2022. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdac139>.

³¹ Javier Jr., Roberto E. “Damdamin, Daing, at Dalangin: Karamdaman at Kalooban sa Sikopatolohiya ng Filipino / Intuitive Feeling, Experiencing Pain, Faith-Seeking: Ill-health and Innermost Being in Filipino Psychopathology.” *MALAY*, vol. 28, no. 2, 2016.

³² Ito’y unang ginamit sa sinaunang epiko na Ramayana.

³³ “An Essay Towards a Historical Description of Tagalog and Cebuano Bisaya.” n.d. <https://www.jstor.org/stable/140102310>. Accessed February 16, 2024.

sa lengguwaheng Malay. Ang dalamhati na isang pagdanas ng matinding kalungkutan, ay rekonstraksyon sa mga salitang *dálòm* na ang katumbas sa Ingles ay *deep*, at *hati* o *'atay'* at kung saan ang mga salitang *'kaluluwa'* *'espiritu'* o *'bituka'* ay mga salitang kogneyt nito. Ang Tagalog na *lalim* ay isang kogneyt na salita mula sa *dálòm*. Samakatuwid, sa linggwistikang pagpapahayag na ito ay masilayan ang kahulugan ng dalamhati na may kaugnayan sa damdaming nakaugat sa *lalim* ng isang nagdadalamhati.³⁴ Dagdag ng isang antropolohiko, dahil ang *atay* ay simbolo ng *lalim* ng isang tao kagaya ng puso sa mga sinaunang kultura, nangangahulugan lamang na ang pagdadalamhati ay pagdaramdam mula sa kaibuturan (core) ng isang tao.³⁵

Ang pag-iyak sa harap ng bangkay, ang halinhinang pagbabantay nito, pagsusuot ng itim o puting damit, o ng *mourning pin* sa mga araw ng anibersaryo ng pagkamatay, ang pagtangis sa araw ng libing - iilan lamang ito sa mga nakagawian o ritwal ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng pagdadalamhati. Muli, mula kay Propesor Ubaldo:

“Sa mga namatay sa “karaniwang paraan” (dahil sa pagkakasakit at katandaan o dahil “talaga ng Diyos”), sinusunod ang iba’t ibang pamamaraan ng paghahanda sa katawan at kaluluwa. Nariyan ang pag-eembalsamo bago ang pagbuburool at paglalamay upang madalaw ng mga mahal sa buhay, kaibigan, at kakilala ang yumao. Sa paglalamay, isinasagawa ang pananambitan (ipinahahayag sa pamamagitan ng mga awit-panluksa) ng mga naiwan. Makatutulong sa mga namatayan ang ganitong uri ng awit-panluksa upang muling alalahanin ang naging buhay ng namatay nang sa gayo’y maibsan din ang kanilang kalungkutan. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, may serye rin ng mga panalanging sinasambit ang mga nakikipaglamay. Inaasahang sa pamamagitan ng mga panalangin, naihatid tungo sa kapanatagan ang kaluluwa ng namatay sa dako kung saan nito makakaisa ang mga nauna na. Ipinadarama naman ng mga malalapit sa naulila ang kanilang pakikiramay/pagdamay sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga gawain sa panahon ng lamay hanggang sa paglilibing.”³⁶

Sa mga katutubo noong unang panahon, may tinatawag na *maglahe* at *larao*.³⁷ Ang *maglahe* (magarahe-sa Tagalog) ay pagluluksa sa pamamagitan ng pag-aayuno. Sa *paglalahe*, tanging saging at kamote lamang ang pwedeng kainin, at tuba lamang ang kanilang iinumun. Ang *larao* ay tumutukoy sa mahigpit na pagluluksa. Sa mga araw ng *larao*, bawal ang tunggalian o pakikipag-away lalo na sa oras ng libing, walang matitingkad na damit ang isusuot, walang awitan at sa halip ay ang pananahimik, ang bahay ng namatay ng datu ay papaligiran ng bakod at parurusahan ang sinumang papasok dito. Ayon sa pananaliksik ni Abrera, "nasa epikong Darangen ng mga Maranao ang pagbabawal ng pag-iingay o pag awit sa paglalayag sa panahon ng luksa, at sinumang lumabag sa kautusang ito ay papatayin sa lugar mismong iyon. Itinitigil din ng mga Bilaan ang lahat ng uri ng gawa at pagsasaya, sa halip sila ay dapat pupunta sa bahay ng namatay upang tutulong sa paghahanda sa libing. Dagdag pa ni Abrera, ang mga Tagalog ay nagluluksa sa loob ng apat na araw bago ng libing, at ang mga kamag-anak ng namatay ay dumadamay sa pamamagitan ng mga awit at pagpuri ng kanyang mabubuting katangian sabay nito ang kainan at inuman.

Para sa mga Isneg, isang pangkat sa Apayao sa rehiyon ng Cordillera, mahalaga na presentable ang patay sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan at pagsuot ng magarang damit. Para sa kanila, hanggat kasama pa nila ang katawan ng yumao, ang tamang pagtrato at pakikitungo nito ay tulad pa rin dapat sa isang taong buhay na buhay ang diwa. Ang pagluluksa para sa kanila ay napakahalaga upang maipakita kung gaano kahalaga ang isang tao.³⁸

³⁴ “GINHAWA, DALAMHATI, KAPALARAN: ESSAYS ON WELL BEING, OPPORTUNITY/DESTINY, AND ANGUISH,” Editor, Consuelo J. Paz. University of the Philippines Press, 2008.

³⁵ Tan, Michael, 2016, August 31. Ay, atay. Philippine Daily Inquirer, 12:08 AM. Retrieved from <https://opinion.inquirer.net/ay-atay>

³⁶ Ubaldo, Lars Raymund C. "Talang Historiko-Kultural Ukol sa Pagpapatiwakal." *MALAY*, vol. 29, no. 1, 2016.

³⁷ Abrera, M.B.L. “Bangka, Kaluluwa at Katutubong Paniniwala [Boat, Soul, and Indigenous Beliefs].” n.d.

[Http://Journals.Upd.Edu.Ph/Index.Php/Pssr/Article/View/1958/1832](http://Journals.Upd.Edu.Ph/Index.Php/Pssr/Article/View/1958/1832). .

³⁸ Chu, Ann. “Isneg-Pagluluksa,” <https://vimeo.com/9009965>.

VI. DAMDAMIN, PAKIKIRAMDAM AT PAKIKIRAMAY

“Ang damdamin ay ang kaloobang nararanasan.”³⁹ Sa isang paglalahad ni Propesor Gundelina Velasco ay naitala niya ang mga sumusunod na katangian ng damdamin:

- a. ang damdamin ay may sariling pag-iisip
- b. ang damdamin ay may (o walang) birtud o kabutihan
- c. ang damdamin ay may isang istruktura
- d. ang damdamin ay may kulay
- e. ang damdamin ay may amoy
- f. ang damdamin ay may lasa
- g. ang damdami’y nagdulot ng pagdurusang pisikal
- h. ang damdamin ay isang bagay na materyal
- i. ang damdamin ay sanhi ng naririnig, nakikita, naaamoy
- j. kaya ng damdaming magpatupad ng pisikal na penomenon
- k. ang damdamin ay naisasaad o “naririnig” sa pagsasalita
- l. ang damdamin ay “nakikita” sa mukha
- m. may damdamin ang bahagi ng katawan
- n. ang pag-iisip ay nakalilikha ng damdamin
- o. ang damdamin ay pansamantala
- p. lubhang makapangyarihan ang damdamin

Kung ang ‘luksa’ o ‘dalamhati’ ay bigat ng pakiramdam o emosyong nag-ugat sa ‘lalim’ (core) ng nagdadalamhati, ang mga katangiang naitala ni Velasco ay maaring ilapat sa ‘emosyong’ ito. Subalit hindi na kailangang isa-isahin pa ang aplikasyon ng mga katangiang ito sa damdamin ng luksa. Sapat nang lagumin na ang luksa ay lubhang makapangyarihan at bilang malalim na damdamin ay sumasakop sa kamalayan ng isang nagdadalamhati, o di kaya ay “nakikipaglaro” sa rasyonal na pagpapasya ng isang nagluluksa.

Sa istilo ng pagdalumat kagaya ng ginawa ni Propesor Velasco ay sa isang sipat, ang salitang damdamin ay napaka-personal o indibidwalistiko ang buod. Subalit, kapag ang damdamin o ramdam ay naging pakikiramdam na, ang personal na konotasyon nito ay mas naging sosyal dahil nagbabadya ito ng banayad at magalang na pakikipag-ugnay o ‘pakikinig’ sa kalagayan ng iba, lalo na kapag nasa kalagitnaan ng pangangailangan o may mabigat na naramdaman ang kapwa. Mainam itong dinalumat ni Propesor Dennis Erasga na,

“Ang “paki” sa salitang pakiramdam ay naghuhudyat ng presensya ng ibang tao sa pagsasaayos ng sarili. Hindi lang dapat tingnan bilang panghihimasok, katumbas din ito ng pagpapasintabi o kilos na may pagpapaalam o kilos na may sangkap ng pagsuyo (halimbawa: paki+suyo, paki+usap). Pansinin na ang pangkalahatang oryentasyon ng mga salitang may unlaping “paki” ay [paki]kitungo sa ibang tao. Ito ay palaging may sangkap ng pagsasaalang-alang sa pag-unawa ng inuuisang ugnayan. Sa ibang salita, ang pagkilos ay laging nakaangkla sa relasyon ng sarili sa iba.”⁴⁰

Ang personal na damdamin ay hindi hiwalay sa damdamin ng iba, at sa pakikiramdam ay pinapahatid ang mensahe ng kahandaang umunawa, tumulong, maki-simpatya: “sa pakiramdamang pansin ay higit na nakatuon sa aktuwal na kapwa na sangkot sa kasalukuyang sitwasyon”.⁴¹ At kung hindi naman kayang “pasanin” ang pinapasan ng kapwa, o kaya’y hindi pa ganun ka handang isasa-konkreto ang naramdamang pakikiisa dahil sa personal na kadahilanan ay maaring mas patago na lang ang pakikiramdam. Sa pananaw ni Propesor Katrina de Guia, ang paki-ramdam ay higit pa sa personal,

³⁹ Velasco, Gundelina "Ang Hermeneutika ng Damdamin Sa Pantayong Pananaw ng Pag-iisip Na Bukal." *MALAY*, vol. 12, no. 1, 1994.

⁴⁰ Erasga, Dennis. Pakiramdamang: Isang Tatak Filipinong Lapit sa Pagdadalumat sa Sosyolohiya (Pakiramdamang: A Filipino Brand of Reflective Inquiry in Sociology), *HUMANITIES DILIMAN (JANUARY-JUNE 2015)* 12:1, 78-105.

⁴¹ Erasga, 2015.

“a pivotal inter-personal value that would translate into the English word “feeling”. But the scope of paki-ramdam embraces so much more than feeling! It matches the ocean-like expanse of kapwa with an equally large field of piercing awareness.”⁴²

Sa isang masusing rebyu ng mga akademikong pagdalumat sa pakikiramdam, nahinuha na karaniwan sa mga pag-aaral ay ang pagiging prominente ng sosyal na dimensyon nito,

“...na ang pakikiramdam ay isang kasanayang panlipunan na lubos na pinahahalagahan ng mga Pilipino na kilala sa pagpapahayag ng kanilang mga sarili sa di-berbal at pasalita.”⁴³

Sinang-ayunan din ni Propesor Jeremiah Reyes ang sosyal na katangian ng pakikiramdam, "Ang pinaka-literal na pagsasalin ay simpleng 'pakiramdam', ngunit marahil mas mabuting tawagin itong 'relational sensitivity' o 'empathy' sa kapwa."⁴⁴ Isang kultural na kagawian na kung saan ang pakikiramdam ay mas naging konkretong naipapahayag ay sa paraan at panahon ng pakikiramay. Muli, sa pag-gamit ng unlaping 'paki' sa pakikiramay ay ipinapahayag ang mahinahong paglapit sa kapwa, dahil ang kalagayan nito ay nag-iimbata ng karagdagang kapayapaan o kapanatagan ng loob sa kabila ng pighati, at hindi pwersa o anumang kakulangan sa pang-uunawa.

VII. DALAMHATI

Ang hapis o dalamhati ay may iba't ibang mukha din. Maaring tingnan ito bilang karanasan na nakaugat sa kalooban, sa kaibuturan ng damdamin. Isa itong pandamang-karanasan ng magkahalong panandaliang ginhawa at matinding kalungkutan, ng hapdi ng pangungulila at kalituhan sa kasalukuyang kinalalagyan, ng damdamin ng malaking kawalan at pagharap ng bukas na walang kasiguradohan sa lagay ng paglisan ng mahal sa buhay. Maaring isasalarawan din ito sa isang katawang nangangatal sa gitna ng napakaradikal na pagkawala ng isang tao sa paningin, pang-amoy, pandinig, haplos ng isa o maraming taong nilisan. Ngunit sinasabi ding ang karanasang ito ay magbubukas ng pinto tungo sa uri ng kalayaan o kaginhawaan sa tulong ng pagdamay ng kapwa. Kaya't naihalalintulad ang isang hapis sa isang hunyango o kamaleon na nagbabagong-anyo at sumasanib sa buhay at katawan ng isang namalagi o survivor, at ang pananatili nito ay kailanma'y bukas lamang.⁴⁵

Sa pagtalakay ng luksa sa panahon ng pandemya ay naisulong ang pagbigay-pansin sa isang uri ng pagluluksa na kung tawagin ay *prolonged grief disorder* (PGD). Sa kanilang pananaliksik ay kapansin-pansin ang padaming pag-aaral patungkol sa pagdadalamhati kasunod ng mga natural na kalamidad at pandemya. Subalit ang PGD sa larangan ng saykayatriya ay hindi agad napagtuonan ng seryosong atensyon dahil ang “maligalig at pinahabang hapis” (disturbed /prolonged/protracted grief) ay kamakailan lang nai-klasipika sa International Classification of Diseases. Sa konteksto ng pandemya, may dalawang punto patungkol sa PGD ang kailangang banggitin mula sa pag-aaral:

1. Batay na rin sa mga naunang pag-aaral, ang mga kalamidad na nag-iwan ng malawakang pinsala at pagkasawi ng buhay ay nagre-resulta sa mataas na lebel ng mga simtomas ng PGD;
2. At pangalawa, batay na rin sa mga naunang pag-aaral, ang mga simtomas ng PG ay tumataas kapag ang pagkamatay ay hindi inasahan, ang mga tradisyonal na ritwal ng pagluluksa ay hindi nagawa, at ang pisikal at sosyal na suporta ay kulang.

Sa isang pananaliksik ay napagtanto na ang pagdistansyang-sosyal, ang pagkahiwalay sa publiko, ang kahirapang makipagkita sa mga kaibigan, at ang kakulangan o pagkawala ng *support system* ay maaring

⁴² De Guia, Katrina. “Indigenous Values for Sustainable Nation Building,” *Prajna Vihara*, Volume 14, Number 1-2, January-December 2013, 175-192.

⁴³ Mansukhani, Raj in Gripaldo, R. M. (Ed.). (2005), *Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III*. Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy. (Original work published in *Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III*).

⁴⁴ Reyes, Jeremiah. Reyes, J. (2015). Loób and Kapwa: An Introduction to a Filipino Virtue Ethics. *Asian Philosophy*, 25(2), 148-171. <https://doi.org/10.1080/09552367.2015.1043173>.

⁴⁵ Holinger, Dorothy P. 2020. *The Anatomy of Grief*. Yale University Press.

dahilan ng pagkakaroon ng PGD at nagpalala nito.⁴⁶ Samakatuwid ayon sa mga mananaliksik, ang PGD sa pandaigdigang konteksto ng COVID-19 ay isa sa naging pangunahing problema sa kalusugang pampubliko.⁴⁷

VIII. IMPLIKASYONG-PASTORAL BILANG TUGON SA HAMON NG SYNODALITY

Ang pagpapatingkad ng kamalayan ukol sa pagluluksa o pakikidalamhati ay mapanghamong gawain sa ating kapanahunan. Maraming elemento sa lipunan ang nagsisilbing balakid upang hindi mapalago ang kakayanang makidama sa kapwa, lalo na sa mga hindi-kapwa-tao. Nariyan ang pandaigdigang karahasan na kinasasangkutan ng maraming bansa. Sa birtwal na mundo, nariyan ang “cancel culture” at pagbabalewala ng sensibilidad ng mga *digital natives* sa kapwa *digital natives*. Mismo sa loob ng Romano Katolikong Simbahan, nariyan ang malawakang sekswal na pang-aabuso ng mga klerigo na nakaugat sa kultura ng klerikalismo. Si Papa Francisco sa kanyang pamumuno ay binibigyang direksyon ang Simbahan sa dako ng enerhiya at teyolohiya ng Kabanal-banalang Habag.⁴⁸ Napakahalaga kay Papa Francisco ang isang pananampalataya, personal man o kolektibo na pumapaimbulog sa Diyos ng habag at ang mahubog nito sa kabila ng dogmatiko o legalistikong pamamalakad sa ilalim ng burukrasiya ng Simbahan. Para kay Papa Francisco,

"Kung hindi tayo magiging Simbahan ng pagiging malapít na may mga saloobin ng awa at pag-ibig na maamo, hindi tayo magiging Simbahan ng Panginoon. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng presenyang makapagtatagpi ng mas matibay na mga kaugnayan ng pagkakaibigan sa lipunan at sa mundo. Isang Simbahan na hindi lumalayo sa buhay, kundi sumasalimbay sa mga suliranin at pangangailangan ng kasalukuyan, na naglalagay ng mga panlunas sa mga sugat at nagpapagaling sa mga pusong sawi sa pamamagitan ng lunas mula sa Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga katangian ng Diyos, na higit pa sa sapat na tumutulong sa atin: malapit, maawain, at may maamong pag-ibig."⁴⁹

Dagdag na diin pa ni Papa Francisco,

"Ang mga maysakit, ang mga mahihina, at ang mga mahihirap ay nasa puso ng Simbahan; dapat rin silang nasa sentro ng ating pag-aalala bilang tao at ng ating pansimbahang atensyon."⁵⁰

Ang pagluluksa at pakikidalamhati ay isang instrumento ng ebanghelisasyon dahil ito ay pagsasakatawan ng habag ng Diyos, isang pagpapakilala sa Diyos na ang habag bagaman ay hindi masusukat o maunawaan subalit nagbibigay ng galak sa mga nagdadalamhati kung kaya't sila ay maituturing na “pinagpala.”⁵¹ Sa lohika ng makataong-habag,

"Isinasalarawan natin ang tungkulin ng pagdinig sa tangis ng mga mahihirap kapag tayo ay lubos na naaantig sa paghihirap ng kapwa."⁵²

Sa kasalukuyang mundong mas nagpapalahaga sa ‘madaliang kaluguran’ (easy gratification) ay nagiging kaugalian na ang pag-iwas sa mga mapanghamong sitwasyon, trabaho, o relasyon. Subalit sa bawat pagbaling sa “madali at mabilis” ay nabubuo din ang pagtalikod sa mga hindi kaaya-aya o hindi komportable kagaya ng pighati ng iba, ang makasanayang ipagkibit-balikat ang mga balita ng mga buhay na nakitil dahil naging “normal” na kalakaran na ang mga ito at ang alternatibo sa kalungkutan ay ang aliwang handog ng *social media*. Gayunpaman, si Papa Francisco ay maring ipinapaalala na,

⁴⁶ Mortazavi, Seyede Salehe, Shervin Assari, Amirali Alimohamadi, Mani Rafiee, and Mohsen Shati. 2020. “Fear, Loss, Social Isolation, and Incomplete Grief Due to COVID-19: A Recipe for a Psychiatric Pandemic.” *Basic and Clinical Neuroscience Journal*, July (July), 225–32. <https://doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.2549.1>.

⁴⁷ Eisma, Maarten C., Paul A. Boelen, and Lonneke I.M. Lenferink. 2020. “Prolonged Grief Disorder Following the Coronavirus (COVID-19) Pandemic.” *Psychiatry Research* 288, no. June (June): 113031. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113031>.

⁴⁸ Goulding, Gill K. 2023. *Pope Francis and Mercy: A Dynamic Theological Hermeneutic*. University of Notre Dame Press.

⁴⁹ Pope Francis, “OPENING OF THE SYNOD,” New Synod Hall, Saturday, 9 October 2021

⁵⁰ Pope Francis, “MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS XXXII WORLD DAY OF THE SICK,” 11 February 2024

⁵¹ Mateo 5:4.

⁵² Pope Francis, *Evangelii Gaudium*, #193.

"nais ni Hesus na tayo ay makaramdam ng kahirapan ng tao, na makaramdam sa naghihirap na katawan ng iba."⁵³

Si Hesus mismo ay,

"Naaantig sa napakaraming paghihirap, hindi lamang pinapayagan ni Kristo ang kanyang sarili na madama ng mga maysakit, bagkus, inaako nya ang kanilang paghihirap bilang kanya."⁵⁴

Sa tradisyon ng Simbahan, ang pakikiisa (solidarity) ay isa sa mga matatag na prinsipyo at praksis, at sa konteksto ng pakikidalamhati ayon sa Catechism, mas may kaugnayan ito dahil,

"Nakararanas pa rin tayo sa ating 'toldang pang-lupa,' at nahaharap sa paghihirap, sakit, at kamatayan."⁵⁵

Sa diwa ng synodality,⁵⁶ mas mapapaigting ang sinodal na pakikilakbay sa kapwa o kalikasan kung ang mga mananampalataya ay habitwal na isaalang-alang na ang pakikidalamhati ay may mahalagang espasyo sa pakikipagkapwa. Ang pagluluksa at pakikidalamhati ay isang gawain ng pagmamahal na nagpapaangat sa mga mahihina mula sa total na kawalang-kabuluhan ng buhay, pati na ang buhay-pananampalataya. Ito ay isang napaka-praktikal at pastoral na tugon sa paanyayang maging sinodal ang Simbahan sa mga nasa laylayan ng mapanirang pag-iisa sa harap ng hapis o pighati:

"Maraming tao ang nakakaranas ng kalagayan ng kalungkutan na kadalasang malapit sa pag-aabandona. Ang mga nakatatanda at mga maysakit ay madalas na hindi napapansin sa lipunan. Hinihikayat namin ang mga parokya at Kristiyanong komunidad na maging malapit sa kanila at makinig sa kanila. Ang mga gawa ng awa na pinanggagalingan ng mga salita ng Ebanghelyo na 'Nagkasakit ako at inyong pinuntahan' (Mateo 25:39) ay may malalim na kahalagahan para sa mga taong sangkot at para sa pagpapaunlad ng mas malawak na mga kaugnayang pangkomunidad" (Pope Francis, 2024).

IX. MGA HABILING PANANALITA

Likas na sa mga Pilipino ang pagdamay sa mga nagluluksa. Hindi pagdamay sa mga Pilipino ang pagkalimot sa kabutihan ng namatay, o sa pagsasawalang-bahala ng kanyang karangalan. Ang pakikiramay ay isang pagpapahalaga sa namatay at sa namatayan. Ito ay kusang pagmamagandang-loob sa pamamagitan ng pang-unawa, suporta, paghahain ng pag-asa, pagbahagi ng anumang kaginhawahan, tibay ng damdamin, at positibong pananaw sa buhay kung ang mga ito ay narapat sa sitwasyon. Ang pakikiramay ay maiuugnay din sa malasakit ("*compassion*"), ang simpleng presensya na dumanas din ng mga pighati sa buhay at mas nakauunawa. Sa lamay ay naipapadama ang pakikiramay, dalawang salitang nakaugat sa ating malalim na pandama at kamalayan. Ang pakikiramay ay naipapahayag sa maraming paraan gaya ng pagtulong, pag-saklolo, pagtitiis o pagsakripisyo sa kapwa, pagkahabag, pag-alalay, paglingap, pakikinig, pagdalo, o pagdadasal. Subalit,

"Ang pinakakongkretong espirituwal na pagpapahayag ng pakikiramay ay ang personal na presensya. Ang *wake* ay tinatawag na lamay ang salitang ugat kung saan (damay) ang puso ng pakikiramay. Sasabihin ng mga pumupunta sa *wake* "nakikiramay ako/kami! (literal: Ako/Kami ay nagdadalamhati sa iyo!), kumpleto sa pisikal na mga ekspresyon tulad ng yakap at panaghoy."⁵⁷

⁵³Pope Francis, *Evangelii Gaudium*, #270.

⁵⁴ Catechism of the Catholic Church #1505.

⁵⁵ CCC #1420.

⁵⁶ Roper, E. (2020). *Synodality and Authenticity: Towards a Contemporary Ecclesiology for the Catholic Church* (unpublished PhD thesis). University of Divinity, Australia. Roper provided a succinct view on 'synodality': "Fundamental for synodality is understanding the People of God as pilgrims on a journey; with each other, the world, and with the Creator. Synodality is radical in two ways: for the comprehensive encompassing of the synodal meaning of all aspects of being Church and indeed of all human life, its relationships and environments; and for the return to roots, where Jesus' disciples were walkers and talkers, who questioned and learned together, and were filled with, and led by, the Holy Spirit."

⁵⁷ Padilla III, OP, Wenifredo, and Clarence Victor Marquez, OP. 2010. "Towards A Soteriological Significance of Pakikiramay as an Inculturated Model for Understanding Salvation." *Philippiniana Sacra* 45, no. 134: 376–400.

<https://doi.org/10.55997/ps2009xlv134a8>.

At sa panlipunang dimensyon naman ng pakikiramay, “Bilang kaugaliang Pilipino, ang pakikiramay ay hindi lamang gawa ng isang tao sa isang naulila o pamilya. Bagkus, bilang pagpapahayag ng sistema ng kamatayan ng mga Pilipino, ito ay pagkilos ng buong komunidad habang nararanasan ang mga epekto ng kamatayan kahit na isa lamang sa mga miyembro nito. Gumagalaw din "mula sa isang purong indibidwal na pag-aalala sa isang mas malaking konteksto, pag-unawa sa papel ng kamatayan at pagkamatay, sa pagpapanatili at pagbabago ng kaayusan ng lipunan. Ang pakikiramay ay “kinasasangkutan ng buong komunidad”⁵⁸ Sa pakikiramay ay nahuhubog ang kalooban ng nagluluksa at nakikidalamhati tungo sa kaaya-ayang mga pagpapahalaga, at sa mas kolektibong pananaw ng paghubog ng komunidad ng pakikipagkapuwa sa gitna ng krisis, at sa hangaring paghilom ng mga sugat at kagalingan.⁵⁹

Talasanggunian

- [1] Abrera, M. B. L. (2010). Bangka, Kaluluwa at Katutubong Paniniwala [Boat, Soul, and Indigenous Beliefs]. *Philippine Social Sciences Review*, 42. Retrieved from <http://journals.upd.edu.ph/index.php/pssr/article/view/1958/1832>
- [2] Allen, J., Burns, N., Garrett, L., Haass, R. N., Ikenberry, G. J., Mahubani, K., Menon, S., Niblett, R., Nye Jr., J. S., O'Neil, S. K., Schake, K., & Walt, S. M. (2020, March 20). How the world will look after the coronavirus pandemic. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coronavirus-pandemic/>
- [3] Asian Development Bank. (2020). COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program: Summary of COVID-19 Economic Growth, Employment, and Poverty Impact. Retrieved from <https://www.adb.org>
- [4] Barton, G. & Garvis, S. (2019). *Compassion and Empathy in Educational Contexts*. Springer. Compassion has been defined as “the emotion one experiences when feeling concern for another’s suffering and desiring to enhance that person’s welfare”. Empathy on the other hand allows us to feel what others are feeling and be sympathetic towards them or “the ability to walk in another’s shoes”.
- [5] BBC News (2020) <https://www.Bbc.Com/News/World-55084679>. n.d. “Diego Maradona: World Mourns Argentine Football Great.” Accessed February 16, 2024.
- [6] Bezeau, J. (2020). C.O.R.O.N.A.V.I.R.U.S.: Mourning Loss of Life and Normalcy (p. 14). Self-published. <https://www.Pna.Gov.Ph/Articles/1098090>. n.d. “Gov’t Issues Funeral Guidelines for Deceased Covid-19 Patients.” Accessed February 16, 2024.
- [7] Biola University Center for Christian Thought / The Table. "Lament for a Son: Nicholas Wolterstorff on Grief and Suffering." Retrieved from [URL]
- [8] Brown, N. R. (2021, July). The possible effects of the COVID-19 pandemic on the contents and organization of autobiographical memory: A transition-theory perspective. *Cognition*, 212(July), 104694. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104694>.
- [9] Burrell, A., & Selman, L. E. (2020). How Do Funeral Practices Impact Bereaved Relatives’ Mental Health, Grief, and Bereavement? A mixed methods review with implications for COVID-19. *OMEGA — Journal of Death and Dying*, 0(0),
- [10] Cardoso, É. A. O. Oliveira, B. C. da Silva, J. H. dos Santos, L. dos Santos Lotério, A. G. Accoroni, & M. A. dos Santos. (2020). The effect of suppressing funeral rituals during the COVID-19 pandemic on bereaved families. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28, e4519. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4519.3361>
- [11] Catechism of the Catholic Church [Catechism of the Catholic Church | USCCB](#)1993.
- [12] Chmutina, K., & von Meding, J. (2019, September 1). A Dilemma of Language: “Natural Disasters” in Academic Literature. *International Journal of Disaster Risk Science*. <https://doi.org/10.1007/s13753-019-00232->. Academics use the phrase ‘natural disasters’ without clear definitions. But according to Chmutina & von Meding, the usage is based on the following reasons: (1) delineating natural and human-induced hazards; (2) using the expression to leverage popularity, and (3) critiquing the expression “natural disaster.”
- [13] Chu, Ann, 2010 “Isneg-Pagluluksa,” <https://vimeo.com/9009965>.
- [14] Cordero Jr, D. A. (2022, November 21). Bereavement as suffering: a must priority in public health. *Journal of Public Health*, 45(2), e368–e368. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdac139>

⁵⁸ Padilla & Marquez, 2010.

⁵⁹ Corpuz, Jeff Clyde. G. 2021. “From Grieving to Healing: Moving Forward a Year after COVID-19.” *Journal of Public Health*. April 5, 2021. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab099>.

- [15] Corpuz, J. C. G. (2021, April 5). From grieving to healing: moving forward a year after COVID-19. *Journal of Public Health*, 43(2), e403–e404. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab099>
- [16] Goulding, G.K. (2023). *Pope Francis and Mercy: A Dynamic Theological Hermeneutic*. University of Notre Dame Press.
- [17] Eisma, M. C., Boelen, P. A., & Lenferink, L. I. M. (2020, June). Lament for a Son: Nicholas Wolterstorff on Grief and Suffering. *Psychiatry Research*, 288, 113031. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113031>
- [18] Erasga, D. S. (2015). Pakiramdaman: Isang Tatak Filipinong Lapit sa Pagdadalumat sa Sosyolohiya [Pakiramdaman: A Filipino Brand of Reflective Inquiry in Sociology]. *Humanities Diliman*, 12(1), 78-105.
- [19] De Guia, K. (2013). Indigenous Values for Sustainable Nation-Building. *Prajna Vihara*, 14(1-2), 175-192.
- [20] Gripaldo, R. M. (Ed.). (2005), *Filipino Cultural Traits: Philippine Philosophical Studies III*. Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy. (Original work published in *Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III*)
- [21] Health, 5, e258. Retrieved from www.thelancet.com/public-health
- [22] Holinger, D. (2020). *Anatomy of Grief* (p. 23). Yale University Press.
- [23] IBON Foundation. (2020, November 10). Govt Stinginess Worsens Filipinos' Suffering and PH Economic Collapse. Retrieved from <https://www.ibon.org/ph-stimulus-smallest-in-region/>.
- [24] CNN (2020) <https://www.cnnphilippines.com/news/2020/11/6/Rolly-damage-death-toll.html> UNICEF (2020). <https://www.unicef.org/philippines/stories/over-700000-children-among-most-affected-super-typhoon-rollygoni-hit-philippines>.
- [25] Manila Bulletin (2020). <https://mb.com.ph/2020/11/18/typhoon-ulysses-damage-to-agri-sector-rises-to-p4-b/>.
- [26] Ing, E. B., Xu, Q. (A), Salimi, A., & Torun, N. (2020). Physician Deaths from Coronavirus (COVID-19) Disease. *Occupational Medicine*, 70(5), 370–374. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa088>
- [27] Ingravallo, F. (2020, May). Death in the Era of the COVID-19 Pandemic. *The Lancet Public Health*, 5. Retrieved from www.thelancet.com/public-health
- [28] Inquirer.net (2020). Ulysses death toll now at 73. Retrieved from <https://newsinfo.inquirer.net/1361821/ulysses-death-toll-now-at-73#ixzz6eLJN8NDx>. Accessed February 16, 2024
- [29] Iyengar, K. P., Ish, P., Upadhyaya, G. K., Malhotra, N., Vaishya, R., & Jain, V. K. (2020). COVID-19 and Mortality in Doctors. *Diabetes & Metabolic Syndrome*, 14(6), 1743–1746. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.09.00>
- [30] Javier, R. E. Jr. (2016). Damdamin, Daing, at Dalangin: Karamdaman at Kalooban sa Sikopatolohiya ng Filipino. *Malay*, 28(2), 57-76.
- [31] Kiang, M. V., Carlasare, L. E., Thadaneys Israni, S., Norcini, J. J., Zaman, J. A. B., & Bibbins-Domingo, K. (2023). Excess mortality among US physicians during the COVID-19 pandemic. *JAMA Internal Medicine*, 183(4), 374–376. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.6308>
- [32] Kline III, T. C. (2004). Moral Cultivation Through Ritual Participation. In *Thinking Through Rituals: Philosophical perspectives*. K. Schilbrack (Ed.), Routledge.
- [33] Levinas, E. (2012). *Totality and Infinity*. Springer Science & Business Media
- [34] Maddrell, A. (2020, June). Bereavement, grief, and consolation: Emotional-affective geographies of loss during COVID-19. *Dialogues in Human Geography*, 10(2), 107–111. <https://doi.org/10.1177/2043820620934947>
- [35] Mansukhani, R. (2005). Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III. In R. M. Gripaldo (Ed.), *Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III* (pp. xxx-xxx). Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy. Original work published in *Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III*.
- [35] Mortazavi, S. S., Assari, S., Alimohamadi, A., Rafiee, M., & Shati, M. (2020). Fear, Loss, Social Isolation, and Incomplete Grief Due to COVID-19: A Recipe for a Psychiatric Pandemic. *Basic and Clinical Neuroscience Journal*, 225–232. <https://doi.org/10.32598/bcn.11.covid19.2549.1>
- [36] NBC News. (2020). “Awful and Beautiful”: Saying Goodbye to Coronavirus Victims Without a funeral. <https://www.nbcphiladelphia.com/news/national-international/awful-and-beautiful-saying-goodbye-to-coronavirus-victims-without-a-funeral/2353823/>.

- [37] Oliveira-Cardoso, E. A., Silva, B. C. A., Santos, J. H., Lotério, L. S., Accoroni, A. G., & Santos, M. A. (2020). The Effect of Suppressing Funeral Rituals During the COVID-19 Pandemic on Bereaved Families. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28, e3361. <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.4519.3361>. Accessed 11/20/2020
- [38] Padilla, W., & Marquez, C. (2010). Towards a Soteriological Significance of Pakikiramay as an Inculturated Model for Understanding Salvation. *Philippiniana Sacra*, 45 (134), 376-400. <https://doi.org/10.55997/ps2009xlv134a8>.
- [39] Paz, C. J. (2008). Bukal ng Emosyon. In *Ginhawa, Kapalaran, and Dalamhati - essays on well-being, opportunity, destiny, and anguish* (pp. 147-148). UP Diliman Press.
- [40] Philippine News Agency. (n.d.). Retrieved from <https://www.pna.gov.ph/articles/1098090>
- [41] Pitlik, S. D. (2020, July). COVID-19 Compared to Other Pandemic Diseases. *Rambam Maimonides Medical Journal*, 11(3), e0027.
- [42] Pope Francis, "Opening of the Synod," New Synod Hall, Saturday, 9 October 2021
- [43] Pope Francis, "Message of His Holiness Pope Francis, XXXII World Day of the Sick," 11 February 2024.
- [44] Pope Francis, *Evangelii Gaudium*, #270.
- [45] Reyes, J. (2015). Loób and Kapwa: An Introduction to a Filipino Virtue Ethics. *Asian Philosophy*, 25(2), 148-171. <https://doi.org/10.1080/09552367.2015.1043173>
- [46] Roper, E. (2020). *Synodality and Authenticity: Towards a Contemporary Ecclesiology for the Catholic Church* (unpublished PhD thesis). University of Divinity, Australia. Roper provided a succinct view on 'synodality': "Fundamental for synodality is understanding the People of God as pilgrims on a journey; with each other, the world, and with the Creator. Synodality is radical in two ways: for the comprehensive encompassing of the synodal meaning of all aspects of being Church and indeed of all human life, its relationships and environments; and for the return to roots, where Jesus' disciples were walkers and talkers, who questioned and learned together, and were filled with, and led by, the Holy Spirit."
- [47] Tan, M. L. (2016, August 31). Ay, atay. *Philippine Daily Inquirer*, 12:08 AM. Retrieved from <https://opinion.inquirer.net/ay-atay>
- [48] Tibbles, A., & Nickpour, F. (2020). Coffins, Deathbeds, and Funerals; Design Meets Death in Times of COVID-19. doi:10.13140/RG.2.2.26222.02884.
- [49] Ubaldo, LR (2016). Talâng Historiko-Kultural Ukol sa Pagpapatiwakal, *MALAY* 29.1, 111- 124, p.114.
- [50] UNICEF. (n.d.). Over 700,000 children among most affected as Super Typhoon Rolly/Goni hit Philippines. Retrieved from <https://www.unicef.org/philippines/stories/over-700000-children-among-most-affected-super-typhoon-rollygoni-hit-philippines>. Accessed February 16, 2024.
- [51] Velasco, G. (1994). Ang Hermeneutika ng Damdamin sa Pantayong-Pananaw ng Pag-iisip na Bukal. *MALAY*, 12(1), 11-130.
- [52] Verstraelen, E. (1960). An Essay Towards A Historical Description of Tagalog and Cebuano Bisaya. *Philippine Studies*, 8(3), 491-514.
- [53] Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy. Original work published in *Filipino cultural traits: Philippine philosophical studies III*.
- [54] World Health Organization. (n.d.). World Health Organization. Retrieved January 25, 2024, from <https://www.who.int>
- [55] Xiong, J., Lipsitz, O., Nasri, F., Lui, L. M. W., Gill, H., Phan, L., Chen-Li, D., et al. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 277(December), 55-64. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.001>.